

“MUSTAQILLIK MAYDONI”

HUJJATLI FILMIDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY JARAYONLAR

Raxmatullayeva Iymona Erkin qizi

O‘zMU magistranti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada mustaqillikning ilk yillaridagi kunlar xususida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar umumlashtirilib tahliliy fikrlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Kinopublitsistika, mustaqillik, rejissyor, XX asr kinochiligi.

“Mustaqillik maydoni” hujjatli ijtimoiy-siyosiy jarayonlar ijodkorlar nazdida Mustaqillik oliy ne‘mat. Hurlikni ozodlikni qanchadan qancha insonlar orzu qilmagan deysiz. Vaqt va zamon o‘zgarib ota - bobolarimizga nasib etmagan hurlikka biz erishdik. Ozod va mustaqil diyorimizda endi biz tinch va osuda hayot kechiramiz. Bizni endi ilm fanning yuksak cho‘qqilari, kashfiyotlar, kasbimizga qiziqish uyg‘otadi. Ammo shunday ozod va hur zamonda ham bizning tinchligimizni buzishga intilayotgan g‘alamis kimsalar ham yo‘q emas. Mustaqillikning ilk yillaridan mana qariyb 34 yilni bosib o‘tdik. Mana shunday katta vaqt davomida yurtimiz tinchligi osoyishtaligini saqlashda tun-u kun o‘z hissasini qo‘shgan prezidentimiz, vatan posbonlariga qancha ehtirom ko‘rsatsak oz. Tarixning mana shunday katta davrini o‘z ichiga olib, kelajak avlodga haqiqatni meros qilib qoldirayotgan “Mustaqillik maydoni” hijjatli film tom ma’noda o‘tmishning qora va jirkanch kunlarini ko‘rsatishga harakat qildi.

Mustaqillik maydoni 1999-yilda suratga olingan bo‘lib, filmda mustaqilligimizning ilk yillaridagi xunrezliklardan boshlab, 1999-yilning fevral oyidagi daxshatli portlash tafsilotlarigacha.

Filmning haqqoniyligini oshirish maqsadida arxiv materiallaridan foydalanilgan. Bu shunchaki portlash yoki g'alayonlarning videolavhalari emas balki, 1928-yil ayollarning paranji tashlash kadrlarigacha ham mavjud kadrlardan ustalik bilan foydalanganlar. Bu esa albatta rejissyordan izlanish bilim, tajriba, shuningdek, tarixni bilishi talab etiladi. Suxandon matni shunchaki o'qib qolmasdan diqqat va intonatsiya bilan o'qigani XX asrning uslubidan foydalanganligi etiborlidir.

Film haqida so'z ketar ekan rejissyor va ssenarist hamkorligini ko'rishimiz mumkin. Filmدا estetik zavq beruvchi kadrlardan tortib kishi ko'rganda larzaga keladigan lavhalarni, odamlarning dod-faryodlarini eshitishimiz mumkin. Kadrlar va ovoz uyg'unligi ta'minlangan.

Muallif: sho'rolar davrida esa din ta'qiqlangan edi. Yoshlar orasida islom diniga sadoqat bilan xizmat qiladiganlari bor edi. Biroq shu dindan g'alamis niyatda foydalanish istagi bo'lgan aqidaparastlar ham yo'q emas edi. Keyinroq biz ularni eksteremistlar ekanligini angladik. Ular uchun eng muhim narsa e'tiqod emas fidoyilik.

Kadrda: azon aytayotgan kishi. Davra qurib do'ppi-yaktak kiyib, soqol o'stirib olgan yosh yigitlar.

Muallif: Dastlab Farg'ona vodiysida keyinroq esa Toshkentda hijob kiygan ayollar paydo bo'la boshladi. Bugungi kunda muzeylarda joy oldan oddi libos paranji edi. Ayollar yuzlariga hijob tortdimi demak qandaydir hadik bor. Bu tarixiy lavhalarda 1927-yilda ayollarning ozodlikka chiqish kadrlari namoyon bo'ladi. O'shanda himoyasiz momolarimiz katta jurat bilan hayotlarini xavf ostiga qo'yib, jasorat ko'rsatganlar.

Kadrda: mustaqillikning ilk - yillarida ayollarning qora hijob kiyib yuzlarini ham yopib yurishganlari shuningdek, 1927- yil ayollarning paranji tashlab olovga yoqayotganliklarini guvohi bo'lishimiz ham mumkin.

"Mustaqillik maydoni" film mavzu jihatidan dolzarbligi, janr jihatidan muammoli film, uslub jihatdan ijtimoiy, film yaratish metodiga ko'ra reportajli

suretga olingan bu filmda aynan bugungi kunda yechimini kutayotgan masala kun tartibiga chiqadi. Filmda ko'tarilgan masala atroflicha kinokuzatuvga olinadi. Ekran asari muammoli film bo'lgani uchun ham birinchi planga tezkor, qulay yechim kutayotgan ijtimoiy ahamiyatga ega muammoni ko'taradi. O'z maqsadiga ko'ra davrning dolzarb muammoni ilmiy-ijtimoiy tadqiq qilingan. Filmning boshidan to nihoyasigacha rejissyorning ko'rgan kechirganlarini muallif hikoya qilib beradi. Filmning ob'ekti sifatida 1991-1999-yil voqealari asos qilib olingan. Filmni boyitish hamda siyosiy ahamiyatga ega bo'lgani uchun yurtboshimizning shu mavzuga oid nutqlaridan foydalanilgan. Ayniqsa, 1999-yil fevral oyidagi portlash voqealarida I. Karimov shunday nutq so'zlaydi; o'ylaymanki, bunga kimdir chuqur tayyorgarlik ko'rgan. Maqsad prezidentni yo'q qilish, xalqimizni tinchligini buzish, kerak bo'lsa qo'rqitish. Xalqimizga mana shu joydan turib murojat qilib aytmoqchimanki, bularning hammasini aytaylik joy joyiga qo'yish kerak bo'lsa bu muttahamlarni qo'lini kesib tashlashga ham kuchimiz va qurbimiz yetadi. Birinchi Prezidentimiz ayni shu vaqtda portlash sodir bo'lgan joyning o'zida jonli nutq so'zlaganlar va shu vaqtda orqa tomonlaridagi binoning yana bir qavati portlagan. Film uch yirik siyosiy jarayonni o'z ichiga olgan.

Mustaqillik davrigacha bo'lgan davr;

Ilk mustaqillik davri; Farg'ona o'sh voqealari;

1999-yil fevral voqealari;

Aytish mumkinki bu uch davr o'zida juda katta va ko'p siyosiy voqealarni o'zida birlashtirgan. Rejissyor bu uch yirik siyosiy voqeani alohida 3 qisimli film shaklida suratga olishi kerak edi. Shunday katta tarixiy jarayonni juda qisqa daqiqalarda berishga harakat qilishgan. Film "O'zbekkino" Davlat Aksionerlik kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi ilmiy-ommabop va hujjatli studiyasida 1999-yilda suratga olingan. 31.5 daqiqa.

O'rganilgan har bir mavzu o'z yo'nalishi bo'yicha, turli jihatlarni qamrab oladi. Filmlar tomoshabin havas qilish bilangina cheklanib qolmay, o'rnak ham oladigan qahramonlar yaratish zarurati bo'lgan bir paytda yurtboshimizning

quyidagi fikrlari dasturiy bo‘lib qoladi; “Har kuni har soatda fidoiy bo‘lish, o‘zini tomchi va tomchi, zarrama zarra buyuk maqsadlar sari charchamay, toliqmay, tinimsiz va safarbar etib boorish, bu fazilatni doimiy, kundalik faoliyat mezoniga aylantirish - haqiqiy qahramonlik aslida mana shu...

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Mirsoatova M. Kino nazariyasi va amaliyoti fani bo‘yicha o‘quv – uslubiy majmua – T.: Universitet, 2012, 33-bet
2. Спецэффекты в документальном кино \\ Седракян Лиана Рафиковна, Конференция “Ломоносов 2013”
3. Kino va telekommunikatsiya: tabiati va tarkibi. – T.: Universitet, 2008, 12-bet
4. Akbarov X. Kino va teledramaturgiya: Nazariya va amaliyot. T.: Ilm ziyo, 2006,
5. Akbarov X.I. Zohid Sobitov. – T.: G‘afur G‘ulom, 1980.

